

Determinación de la capacidad exoelectrogénica de *Candida tropicalis* y *Chromobacterium rhizoryzae*

C. B. Fosados Osorio¹, A. Cruz Hernández², M. A. Pérez Vargas², L. Chaires Martínez^{2*},
¹Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Universidad Veracruzana, km 7.5 Carretera
Tuxpan-Tampico, Col. Universitaria, C.P. 92895, Tuxpan, Veracruz., México.

²Centro de Investigación en Alimentos y Ambiental. Tecnológico Nacional de México/Instituto
Tecnológico Superior de Álamo Temapache, km 6.5 Carretera Potrero del Llano-Tuxpan,
C.P. 92750, Álamo Temapache, Veracruz., México.

[*leandrochaires@yahoo.com.mx](mailto:leandrochaires@yahoo.com.mx)

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

Se determinó la capacidad exoelectrogénica de *Candida tropicalis* y *Chromobacterium rhizoryzae* mediante un ensayo fotométrico basado en la reducción extracelular en medio líquido del colorante azoico naranja de metilo. Los resultados muestran que la cepa *C. rhizoryzae* posee los valores más altos de decoloración (>90%) a las 48 h de cultivo y por consiguiente se atribuye mayor actividad exoelectrogénica. Los resultados postulan a esta bacteria como biocatalizadores en celdas de combustible microbianas para aplicaciones diversas en el tratamiento de efluentes industriales y en la generación de energía eléctrica. Para el caso de *Candida tropicalis*, constituye el primer reporte de degradación de naranja de metilo y a pesar de los bajos valores de decoloración (<40% a las 96 h de cultivo) también diversifica sus aplicaciones en el campo de la biorremediación.

Palabras clave: *Candida tropicalis*, *Chromobacterium rhizoryzae*, capacidad exoelectrogénica

Abstract

The exoelectrogenic ability of *Candida tropicalis* and *Chromobacterium rhizoryzae* was determined by means of a photometric assay based on the extracellular reduction in liquid medium of the azo dye methyl orange. The results show that *C. rhizoryzae* has the highest decolorization values (>90%) at 48 h of culture and consequently greater exoelectrogenic activity is attributed. The results postulate this bacterium for future uses in microbial fuel cells with diverse applications in the treatment of industrial effluents and in the generation of electrical energy. In the case of *C. tropicalis*, it constitutes the first report of degradation of methyl orange and despite the low decolorization values (<40% until 96 h of culture) it also diversifies its future applications in bioremediation.

Key words: *Candida tropicalis*, *Chromobacterium rhizoryzae*, exoelectrogenic ability

Introducción

Las celdas de combustible microbianas (CCMs) convierten la energía química de la materia orgánica en electricidad mediante el uso de microorganismos que actúan como biocatalizadores. Los metabolitos microbianos juegan un papel importante en las reacciones electroquímicas involucradas en el transporte de electrones. Las CCMs se postulan como una tecnología prometedora que puede ser usada para el tratamiento de aguas residuales, procesos de biorremediación de metales pesados y/o compuestos tóxicos, y que a la par puede generar electricidad [1]. La actividad electroquímica de una cepa microbiana, está determinada por el flujo de una corriente eléctrica generada a partir de la transferencia extracelular de electrones, de esta manera conectando el metabolismo intracelular a un aceptor de electrones sólido externo (electrodo) mediante el mecanismo denominado como actividad exoelectrogénica (AEE) [2]. Los electrones pueden llegar al electrodo de forma directa o indirecta. La forma indirecta se da a través de mediadores electrónicos endógenos o con el uso de

mediadores artificiales adicionados intencionalmente (exógenos). La forma directa puede ocurrir mediante proteínas de transporte de electrones unidas a membrana celular [3]. La evaluación eficiente de la AEE es crucial para postular o no a un determinado microorganismo en ensayos de CCMs. Los métodos convencionales incluyen la reducción disimilatoria de algunos metales de transición, pero resultan costosos debido a los tiempos prolongados de los ensayos y a la cantidad excesiva de reactivos consumidos [4] y muchas veces los resultados no son confiables [5]. Por lo tanto, se han desarrollado métodos rápidos y económicos para evaluar la AEE. Xiao *et al* [6] desarrollaron un ensayo fotométrico simple pero eficiente basado en la reducción extracelular de colorantes altamente polares para evaluar la AEE microbiana. El naranja de metilo fue uno de los colorantes que mostró buenos resultados en dicho ensayo. Algunas bacterias tienen la capacidad de transferir electrones de manera extracelular a través de la oxidación de compuestos orgánicos. Por lo tanto, la electricidad generada está directamente relacionada a la actividad metabólica de las bacterias anódicas [7]. Los reportes de literatura se han centrado en los organismos procariontes [8], mientras que existen pocos estudios sobre la capacidad exoelectrogénica de levaduras. Las levaduras también pueden convertirse en una excelente opción como biocatalizadores para las CCMs, ya que muchas de ellas tienen la capacidad de utilizar una amplia gama de sustratos, poseen robustez y facilidad de manejo [9]. Dentro de las levaduras utilizadas están *Saccharomyces cerevisiae* [10], *Arxula adenivorans* [11], *Hansenula anomala* [8] y *Pichia fermentans* [12].

En el grupo de trabajo, la levadura *Candida tropicalis* ha mostrado excelentes resultados en la remoción de hidrocarburos, cromo hexavalente y plaguicidas. Además es de fácil manejo en cultivos líquidos y de proveer de altas densidades celulares [13], lo que la hace factible para su aplicación en CCMs. La hipótesis del presente trabajo se fundamenta precisamente en la gran versatilidad metabólica de *C. tropicalis* para degradar diversos contaminantes. Por todo lo anterior, el objetivo del presente proyecto fue determinar la capacidad exoelectrogénica de *Candida tropicalis* mediante un ensayo de decoloración de naranja de metilo, comparando los resultados contra la bacteria *Chromobacterium rhizoryzae*.

Metodología

Materiales

Se utilizaron: autoclave 406-80 de ETC Biosystems, incubadora 211DS de Labnet, centrífuga Z326 de Hermle, espectrofotómetro 1000 de Unicó, Vortex MX-S de Scilogex, balanza analítica AR1140 de Ohaus, parrillas con agitación y calentamiento de Thermo Scientific. Reactivos: glucosa de Jalmek, peptona de Fluka Analytical, naranja de metilo de J. T. Baker.

Material biológico

Se trabajó con la levadura *Candida tropicalis*, aislada previamente e identificada molecularmente mediante la secuenciación de los espaciadores internos transcritos y/o dominios D1/D2 del gen ARNr 18S [13]. *Chromobacterium rhizoryzae* se aisló de una planta de tratamiento de lodos activados ubicada en la ciudad de Tuxpan, Veracruz. Se colectaron 500 mL de lodos activados y el aislamiento de algunas cepas se llevó a cabo por el método de enriquecimiento secuencial, en un medio sólido de glucosa y peptona. Mediante una prueba rápida de decoloración de naranja de metilo a 150 mg/L (resultados no mostrados), se seleccionó una cepa bacteriana y se mandó al servicio de identificación molecular en el Centro de Biotecnología Genómica del Instituto Politécnico Nacional. Las cepas se mantuvieron en refrigeración a 4 °C en medio de peptona/glucosa. Para la reactivación de las cepas, se inocularon 100 ml de medio de peptona y glucosa previamente esterilizado. Los matraces inoculados se colocaron en una incubadora orbital a 120 rpm y 30 °C durante 24 h hasta alcanzar la fase exponencial de crecimiento.

Preparación de la curva patrón de naranja de metilo

Se llevaron a cabo preparaciones de naranja de metilo en agua desionizada en concentraciones de 0, 1, 2, 3, 4 y 5 mg/L para elaborar una curva de calibración. Se midió la absorbancia de cada disolución a una longitud de onda de 466 nm [14]. A partir del gráfico de absorbancia contra concentración se calculó la ecuación de la recta mediante un ajuste de regresión lineal.

Evaluación de la decoloración de naranja de metilo

Se llevaron a cabo experimentos en lote en matraces de 250 mL con capacidad de trabajo de 100 mL colocados en una incubadora orbital a 150 rpm. Se adicionó naranja de metilo (a partir de una solución madre concentrada) a los cultivos que se encontraban en fase exponencial de crecimiento; las concentraciones para cada lote fueron de 200, 400, 600, 800 y 1000 mg/L, respectivamente para la bacteria y levadura. Para el seguimiento de la decoloración, se tomó una alícuota de 5 mL cada 24 h durante 96 h, se centrifugó a 3500 rpm, se recuperó el sobrenadante y se tomaron lecturas en un espectrofotómetro UV-Vis (Unico 1000) a 465 nm para determinar el colorante residual en el medio líquido [6]. La eficiencia de decoloración por cada cepa y en cada concentración de naranja de metilo se determinó mediante la siguiente ecuación:

$$\% \text{ decoloración} = \left(\frac{C_1 - C_2}{C_1} \right) (100) \quad (1)$$

Donde C1 es la concentración de naranja de metilo (mg/L) al inicio de cada lote experimental y C2 la concentración al tiempo de la toma de muestra (absorbancia final). La concentración del naranja de metilo de muestras experimentales se determinó midiendo la absorbancia y substituyéndola en la ecuación de la recta de la curva de calibración. En el caso de que las absorbancias fueron mayores a 1, se realizaron las diluciones correspondientes para trabajar sobre la región lineal de la curva.

Análisis estadístico

Todos los experimentos se llevaron a cabo por triplicado reportando las medias y su desviación estándar. Así mismo, se compararon las medias mediante un análisis de varianza (ANOVA) a una vía y con prueba posterior de Tukey para ver diferencias significativas ($P < 0.05$) entre ambos microorganismos con el programa IBM SPSS statistics 20 (USA).

Resultados y discusión

Curva patrón de naranja de metilo

En la Figura 1 se presenta la curva patrón de naranja de metilo. El coeficiente de correlación de Pearson fue cercano al valor de 1, lo cual valida la dependencia lineal de la concentración de naranja de metilo con la absorbancia en el rango ensayado. El naranja de metilo es un colorante azoico muy soluble en agua (hasta 5 g/L), el cual se prepara a bajas concentraciones para elaborar la curva patrón.

Figura 1. Curva patrón de naranja de metilo.

Evaluación de la actividad exoelectrogénica

El color del naranja de metilo desapareció gradualmente a través del tiempo en los medios de cultivo inoculados con *Candida tropicalis* y *Chromobacterium rhizoryzae* (Figura 2). La disminución del color se relacionó con la biodegradación extracelular del colorante y por consiguiente con una mayor actividad exoelectrogénica.

Figura 2. Aspecto visual de los cultivos de 0 a 96 h de *Candida tropicalis* y *Chromobacterium rhizoryzae* en presencia de 1000 mg/L de naranja de metilo.

En la tabla 1 se puede observar que *Chromobacterium rhizoryzae* significativamente ($P < 0.05$) tuvo mayores porcentajes de degradación que *C. tropicalis*. *Chromobacterium rhizoryzae* presentó valores superiores al 90% de decoloración de naranja de metilo en todas las concentraciones ensayadas. No existen reportes en literatura sobre degradación de colorantes por esta especie y solo se encuentra un reporte relacionado al género *Chromobacterium*, donde a partir de *C. violaceum* se aisló una azoreductasa y se probó en la degradación de naranja de metilo, rojo de metilo y color amaranto [15].

Por su parte, *Candida tropicalis* mostró bajos porcentajes de decoloración. En literatura se ha reportado que *C. tropicalis* puede remover colorantes azoicos a través de adsorción o degradación. Yang *et al* [16] confirmaron la degradación de negro reactivo 5 (100 mg/L) con la cepa *C. tropicalis* Y2-0814 y Arora *et al* [17] la del colorante amarillo disperso CI a una concentración de 50 mg/L. Tan *et al* [18] reportaron que la cepa TL-F1 pudo degradar más del 90% el ácido escarlata brillante, ácido rojo B, ácido naranja II, ácido naranja G, tojo brillante K2-G y amarillo reactivo 3RS a una concentración de 20 mg/L cada uno y pudiendo tolerar hasta 500 mg/L. En estos antecedentes no se probó el naranja de metilo.

Con respecto a la actividad exoelectrogénica, autores como Xiao *et al.*, [6] han demostrado que especies que no poseen actividad exoelectrogénica (p. ej. *Pseudomonas aeruginosa* PAO1 y *Klebsiella oxytoca* GS-4-08), no disminuyen significativamente el color de las disoluciones de naranja de metilo. Esto se debe a que la estructura molecular del naranja de metilo exhibe una alta polaridad debido a la presencia de un grupo de ácido sulfónico, lo que provoca mayor dificultad para entrar a las células; por lo tanto, se puede degradar únicamente de manera extracelular [19]. Bajo el criterio anterior, los resultados demuestran que *C. rhizoryzae* posee una elevada actividad exoelectrogénica en comparación con *C. tropicalis*. Hartshorne [20] en un estudio para *Shewanella spp.* propone que una alta capacidad de degradación del colorante de manera extracelular se relaciona con una robusta actividad exoelectrogénica, debido a la presencia de un conducto de electrones transmembranal. *Chromobacterium rhizoryzae* es una bacteria anaeróbica facultativa [21], lo que le permite transferir electrones a su exterior; *Candida tropicalis* se ha reportado aerobia, pero estudios

recientes la han categorizado como anaerobia facultativa [22], de ahí que se hayan obtenido resultados positivos en cuanto a la degradación del naranja de metilo.

Tabla 1. Porcentaje de decoloración de naranja de metilo en los ensayos a diferentes concentraciones.

NM	24 horas	
	CT	CR
200	4.2±0.1 ^a	56.6±0.2 ^b
400	22±0.2 ^a	48.2±0.5 ^b
600	12.2±0.1 ^a	58.4±0.1 ^b
800	9.0±0.1 ^a	68.8±0.1 ^b
1000	10.9±0.2 ^a	67.5±0.1 ^b

NM	48 horas	
	CT	CR
200	11.7±0.2 ^a	92.3±0.2 ^b
400	28.5±0.1 ^a	95.7±0.1 ^b
600	8.4±0.1 ^a	95.7±0.1 ^b
800	19.9±0.4 ^a	92.4±0.1 ^b
1000	20.9±0.2 ^a	98.2±0.3 ^b

NM	72 horas	
	CT	CR
200	22.9±0.2 ^b	94±0.1 ^b
400	34.1±0.6 ^b	95.7±0.5 ^b
600	28.4±0.4 ^b	97.5±0.3 ^b
800	27.7±0.1 ^b	97.8±0.3 ^b
1000	22.2±0.5 ^b	98.4±0.3 ^b

NM	96 horas	
	CT	CR
200	38.8±0.2 ^a	94.5±0.2 ^b
400	40.7±0.2 ^a	96.2±0.2 ^b
600	33.4±0.1 ^a	97.5±0.1 ^b
800	33.9±0.1 ^a	97.7±0.7 ^b
1000	26.3±0.2 ^a	98.4±0.3 ^b

Notación: NM) Concentración de naranja de metilo expresada en mg/L, CT) *Candida tropicalis* y CR) *Chromobacterium rhizoryzae*. Letras diferentes (a-b) después de cada número por columna para cada tiempo de muestreo significa que existen diferencias significativas ($P < 0.05$) entre las medias de los tratamientos.

Trabajo a futuro

El presente trabajo forma parte de un proyecto recientemente financiado por el TECNM al Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache, en el cual se llevará a cabo la degradación de materia orgánica y producción de energía eléctrica en celdas de combustible microbianas. Queda pendiente llevar a cabo la instalación y operación de las CCMs, probando las cepas de *C. tropicalis* y *C. rhizoryzae*.

Conclusiones

Se demostró que *Chromobacterium rhizoryzae* significativamente degradó en mayor porcentaje el naranja de metilo, por lo que se evidencia que esta cepa tiene un potencial exoelectrogénico para su uso en celdas de combustible microbianas. Para el caso de *Candida tropicalis*, se rechaza la hipótesis planteada de su uso en CCMs, pero se recomienda seguir investigando su potencial metabólico para la degradación de otro tipo de colorantes, ya que los resultados evidencian que pudo degradar en bajo porcentaje un colorante azoico que propiamente es recalcitrante a la biodegradación.

Agradecimientos

Se agradece el financiamiento del proyecto 8306.20-PD por parte del Tecnológico Nacional de México.

Referencias

- [1] R. Kumar, L. Sing, L. Zularisam and F. I. Hai, " Microbial fuel cell is emerging as a versatile technology: a review on its possible applications, challenges and strategies to improve the performances," *International Journal of Energy Research*, vol. 42, pp. 369-394, 2018.
- [2] L. Zou, X. Wu, Y. Huang, H. Ni and Z. Long, "Promoting Shewanella bidirectional extracellular electron transfer for bioelectrocatalysis by electropolymerized riboflavin interface on carbon electrode," *Frontiers in Microbiology*, vol. 9, no. 1, pp. 1-9, 2019.
- [3] L. Shi, H. Dong, G. Reguera, H. Beyenal, A. Lu, L. Liu, H. Q. Yu and J. K. Fredrickson, "Extracellular electron transfer mechanisms between microorganisms and minerals," *Nature Reviews Microbiology*, vol. 14, pp. 651-662, 2016.
- [4] H. Richter, M. Lanthier, K. P. Nevin and D. R. Lovley, " Lack of electricity production by *Pelobacter carbinolicus* indicates that the capacity for Fe(III) oxide reduction does not necessarily confer electron transfer ability to fuel cell anodes," *Applied and Environmental Microbiology*, vol. 73, no. 16, pp. 5347-5353, 2007.
- [5] S. J. Fuller, D. G. McMillan, M. B. Renz, M. Schmidt, I. T. Burke and D. I. Stewart, " Extracellular electron transport-mediated Fe(III) reduction by a community of alkaliphilic bacteria that use flavins as electron shuttles," *Applied and Environmental Microbiology Science*, vol. 80, no. 1, pp. 128-137, 2014.
- [6] X. Xiao, Q. Y. Liu, T. T. Li, F. Zhang, W. W. Li, X. T. Zhou, M. Y. Xu, Q. LI and H. Q. Yu, " A High-Throughput Dye-Reducing Photometric Assay for Evaluating Microbial Exoelectrogenic Ability," *Bioresource Technology*, vol. 241, pp. 743-749, 2017.
- [7] S. Choi, " Microscale microbial fuel cells: advances and challenges," *Biosensors and Bioelectronics*, vol. 69, no. 1, pp. 8-25, 2015.
- [8] B. E. Logan, " Exoelectrogenic bacteria that power microbial fuel cells," *Nature Reviews Microbiology*, vol. 7, pp. 375-381, 2009.
- [9] A. Walker and C. W. Walker, " Biological fuel cell and an application as a reserve power source," *Journal of Power Sources*, vol. 160, pp. 123-129, 2006.
- [10] E. T. Sayed and N. Nakagawa, " Critical issues in the performance of yeast based microbial fuel cell," *Journal of Chemical Technology and Biotechnology*, vol. 93, pp. 1588-1594, 2018.
- [11] N. D. Haslett, F. J. Rawson, F. Barrière, G. Kunze, N. Pasco, R. Gooneratne and K. H.. Baronian, " Characterisation of yeast microbial fuel cell with the yeast *Arxula adenivorans* as the biocatalyst," *Biosensors and Bioelectronics*, vol. 26, pp. 3742-3747, 2011.
- [12] M. Pal, and R. K.. Sharma, "Exoelectrogenic response of *Pichia fermentans* influenced by mediator and reactor design," *Journal of Bioscience and Bioengineering*, vol. 127, no. 6, pp. 714-720, 2019.
- [13] L. Chaires-Martínez, H. A. Jiménez-Avalos and M. A. Pérez-Vargas, " Remoción de hidrocarburos alifáticos, plaguicidas y cromo (VI) mediante el uso de *Candida tropicalis* y *Stenotrophomonas maltophilia*," En: Investigación en el Sistema de Educación Superior Tecnológica del Estado de Veracruz. Luis Carlos Sandoval Herazo y María Angélica Cerdán. (Eds). Ed. Transferencia e Innovación Tecnológica del Instituto Tecnológico Superior de Xalapa. pp. 41-46, 2018.
- [14] S. Mandal, D. Tichit, D. A. Lerner and N. Marcotte, " Azoic dye hosted in layered double hydroxide: Physicochemical characterization of the intercalated materials," *Langmuir*, vol. 25, no. 18, pp. 10980-10986, 2009.
- [15] K. Verma, G. Saha, L. M. Kundu and V. Kumar, "Biochemical characterization of a stable azoreductase enzyme from *Chromobacterium violaceum*: Application in industrial effluent dye degradation," *International Journal of Biological Macromolecules*, vol. 121, pp. 1011-1018, 2019.
- [16] Q. Yang, M. Yang, K. Yediler, A. Hagn, A. Schloter and A. Kettrup, "Decolorization of synthetic dyes and production of manganese-dependent peroxidase by new fungal isolates," *Biotechnology Letters*, vol. 25, pp. 709-713, 2003.
- [17] S. Arora, H. S. Saini and K. Singh, "Biological decolorization of industrial dyes by *Candida tropicalis* and *Bacillus firmus*," *Water Science and Technology*, vol. 63, pp. 761-768, 2011.

- [18] L. Tan, S. Ning, X. Zhang and S. Shi, "Aerobic decolorization and degradation of azo dyes by growing cells of a newly isolated yeast *Candida tropicalis* TL-F1," *Bioresource Technology*, vol. 138, pp. 307-311, 2013.
- [19] P. J. Cai, X. Xiao, Y. R. He, W. W. Li, J. Chu, C. Wu, M. X. He, Z. Zhang, G. P. Sheng and M. H. Lam, " Anaerobic biodecolorization mechanism of methyl orange by *Shewanella oneidensis* MR-1," *Applied Microbiology and Biotechnology*, vol. 93, no. 4, pp. 1769-1776, 2012.
- [20] R. S. Hartshorne, C. L. Reardon, D. Ross, J. Nuester, T. A. Clarke, P. C. Mills, J. K. Fredrickson, J. M. Zachara and L. Shi, " Characterization of an electron conduit between bacteria and the extracellular environment," *Proceedings of the National Academy of Sciences*, vol. 106, no. 52, pp. 22169-22174, 2009.
- [21] S. Zhou, X. Guo, H. Wang, D. Kong, Y. Wang, J. Zhu, W. Dong, M. He, G. Hu, B. Zhao, B. Zhao and Z. Ruan, " *Chromobacterium rhizoryzae* sp. nov., isolated from rice roots," *International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology*, vol. 66, pp. 3890-3896, 2016.
- [22] Y. Ning, X. Hu, J. Ling, Y. Du, J. Liu, H. Liu and Z. Peng, " *Candida albicans* survival and biofilm formation under starvation conditions," *International Endodontic Journal*, vol. 46, pp. 62-70, 2013.